

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 4, ISSUE 2

ТАШКЕНТ-2023

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2023-2>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

МИРСАЙТОВ МИРЗИЁД МИРОЗОДОВИЧ

кандидат технических наук,
заместитель директора по научным работам
и инновациям Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Мусаев Мирзохид Мирганиевич "ИННОВАЦИИ КАК КАТАЛИЗАТОР: УКРЕПЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ СНГ".....	5
2. Мирзаев О.А., Исламова Г.Х., Матисмаилов С.Л., Махкамова Ш.Ф. ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СОСТАВНОГО ПИТАЮЩЕГО ЦИЛИНДРА ШЕВРОННОГО ТИПА ПРИ КРУЧЕНИИ В ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИНАХ.....	10
3. Алимбабаева З.Л., Исламова Г.Х. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ИЗ ЛЕГИРОВАННЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ.....	23
4. Кадирова Ш.А., Матякубова П.М., Бобоев Г.Г., Махмуджонов М.М. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В УПРАВЛЕНИИ.....	30
5. Усманова Х.А., Шеина Н.Е., Тургунбаев А., Нуралиев А.К. ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ.....	37
6. Адылов Я.Т., Нуралиев А.К. ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА В СИСТЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ АО «УЗБЕКЭНЕРГО».....	42
7. Ишманова Д.Н. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРОЙ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА.....	47
ТЕЗИСЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «НЕФТЬ И ГАЗ – 2023» Часть 2	
8. Киямов А.О. ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ.....	56
9. Абдулахунов А.Ш., Мамаджанов Э.У. ВЫБОР СВОЙСТВ БУРОВОГО РАСТВОРА ПРИ БУРЕНИИ ГАЗОГИДРАТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ.....	59
10. Болтаев А.С., Федосеев М. Н. ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕКАЧКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ.....	62

11. Пулатов Х.А., Махмудова Ш.А. СООРУЖЕНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ИЗ ГОФРИРОВАННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ.....	64
12. Рахимкулов Д.Ф., Алимов М.А. СУШКА АБСОРБЕНТА ПРИ ОЧИСТКЕ ГАЗА.....	66
13. Наримов Д.Ш., Рябов С.С., Бобохужаев Ш.И. ПУТИ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБЫВАЮЩЕГО ФОНДА СКВАЖИН.....	69
14. Садуллаева С.У., Галиаскаров В. А. ЭКСПРЕСС – МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕФТИ.....	71
15. Ботиров Б.Б., Алимбабаева З.Л. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ.....	73

Усманова Хулкар Асадуллаевна,

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, к.т.н, доцент

Шейна Наталия Евгеньевна

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, старший преподаватель

Тургунбаев Асадулла,

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, к.т.н, профессор

Нуралиев Алмухан Калпакбаевич

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, доцент

ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8311919>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены первичные преобразователи, которые применяются для получения информации как о перемещении, так и о других параметрах жидкостей, газов и различных твердых тел. В основу данной статьи включены принципы их действия, а так же положено свойство прозрачных жидкостей газов и твердых тел, которые поглощают проходящий через них световой поток в зависимости от длины волны потока излучения, толщины слоя и состава контролируемого вещества.

Ключевые слова. Оптоэлектронные источники и приемники излучения, световоды, экраны, световой поток, погрешности.

Usmanova Hulkar Asadullayevna,

Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, PhD, Associate Professor

Sheina Natalia Evgenievna

Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, Senior Lecturer

Turgunbayev Asadulla,

Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, PhD, Professor

Nuraliev Almukhan Kalpakbaevich

Tashkent State Technical University named after Islam Karimov, Associate Professor

OPTOELECTRONIC ELEMENTS OF MEASURING DEVICES AND PRINCIPLES OF CONSTRUCTION**ANNOTATION**

This article discusses primary transducers that are used to obtain information about both the movement and other parameters of liquids, gases and various solids. This article is based on the principles of their operation, as well as the property of transparent liquids, gases and solids, which absorb the light flux passing through them, depending on the wavelength of the radiation flux, layer thickness and composition of the controlled substance.

Keywords. Optoelectronic sources and receivers of radiation, light guides, screens, luminous flux, errors.

Usmonova Xulkar Asadullayevna,

Islom Karimov nomidagi
Toshkent davlat texnika universiteti,
t.f.n., dotsent

Sheina Natalya Yevgeniyevna

Islom Karimov nomidagi
Toshkent davlat texnika universiteti,
katta o'qituvchi

Turgunbayev Asadulla,

Islom Karimov nomidagi
Toshkent davlat texnika universiteti,
t.f.n., professor

Nuraliyev Almuhan Kalpakboyevich

Islom Karimov nomidagi
Toshkent davlat texnika universiteti, Dotsent

O'LCHASH MOSLAMALARINING OPTOELEKTRONIK ELEMENTLARI VA QURILISH TAMOYILLARI**ANNOTATION**

Ushbu maqolada suyuqliklar, gazlar va turli qattiq jismlarning harakati va boshqa parametrlari haqida ma'lumot olish uchun foydalaniladigan birlamchi transduserlar muhokama qilinadi. Ushbu maqola ularning ishlash tamoyillariga, shuningdek, radiatsiya oqimining to'lqin uzunligiga, qatlam qalinligi va boshqariladigan moddaning tarkibiga qarab, ular orqali o'tadigan yorug'lik oqimini o'zlashtiradigan shaffof suyuqliklar, gazlar va qattiq moddalarning xususiyatlariga asoslanadi.

Kalit so'zlar. Optoelektronik manbalar va radiatsiya qabul qiluvchilar, yorug'lik qo'llanmalari, ekranlar, yorug'lik oqimi, xatolar.

Принципы построения оптоэлектронных элементов (ОЭ). Существующие конструкции ОЭ можно подразделить на две большие группы: преобразователи на основе измерения оптических параметров с подвижными элементами преобразователи на основе изменения оптических свойств среды.

Рассматриваемые первичные преобразователи применяются для получения информации как о перемещении, так и о других параметрах жидкостей, газов и различных твердых тел. В основу принципа их действия положено свойство прозрачных жидкостей газов и твердых тел поглощать проходящий через них световой поток в зависимости от длины волны потока излучения, толщины слоя и состава контролируемого вещества.

Наиболее простая конструкция преобразователя представлена на рис.1а. Световой поток от источника излучения 1 проходит через светофильтр 2, объектив 3 и полый световод камеру с контролируемым веществом и попадает на приемник излучения 5. Так как расстояние между источником 1 и приемником излучения 5 неизменное, то световой поток, попадающий на приемник излучения, зависит от степени поглощения потока веществом, заполняющим

полость световода 4.

На рис.1б. приведена дифференциальная схема преобразователя, пригодная для контроля концентрации и мутности растворов Е. Световой поток от источника излучения 1 делится на два потока зеркалами 2 и 8. В измерительном канале поток от зеркала 2 проходит в линзу 3, рабочую камеру с жидкостью 4, линзу 5, диафрагму 6 и попадает на приемник излучения 7. По сравнительному каналу поток от зеркала 8 проходит линзу 9, сравнительную камеру с известной жидкостью 10, линзу 11, диафрагму 12 и попадает на приемник излучения 13. В качестве приемников излучения могут быть использованы фоторезисторы, фототранзисторы и другие, включенные в мостовые или другие измерительные схемы.

Преобразователь, представленный в рис 1. может быть использован для получения информации о плотности дымовых газов γ . На выходе дымовых газов через центр трубы 4, перпендикулярно трубе, помещен цилиндрический световод, в котором имеются отверстия для прохода газов. На переднем торце световода по оси установлен источник излучения 1 и теплозащитное стекло 3, на задней торцевой части установлены защитное стекло 5, линза 6 и приемник излучения 7. При увеличении плотности дыма освещенность приемника излучения падает из-за ослабления светового потока и на выходе измерительной схемы появляется сигнал о величине плотности дыма.

Распределение светового потока в элементе

Распределение светового потока $\Phi_0(x)$ состоит из прямого светового потока $\Phi_{np}(x)$ и отраженного светового потока $\Phi_{отр}(x)$.

Для распределения прямого потока вдоль полого световода находится выражение:

$$\Phi_{np}(x) = I\Omega e^{-k_x x} = I \frac{S}{x^2} e^{-k_x x} \quad (1)$$

Несколько сложнее стоит вопрос определения отраженного светового потока $\Phi_{отр}(x)$ и потока $\Phi_{прош}(x)$ прошедшего через стенку (или поглощенного внутренней стенкой).

И так считаем, что источник излучения является точечным, помещен на оси и дает пучок лучей с малой апертурой.

Рассмотрим прохождение по полуму световоду длиной L одного луча из этого пучка. Длина пути луча, вошедшего в световод под углом u к оси, равна

$$L_n = \frac{L}{\cos u}; \quad n = \frac{L}{D} \operatorname{tg} u \quad (2)$$

Число отражений такого луча частично поглощается стенкой или проходит через стенку полого световода. Если принять за β коэффициент отражения от стенки полого световода, то $(1-\beta)$ будет определять часть световой энергии, поглощенной или прошедшей через стенку полого световода.

В общем случае величина β является функцией угла падения лучей, однако, учет этой зависимости существенно усложняет расчет и поэтому в дальнейшем вводится его расчетное значение (7).

Полный световой поток, распространяющийся в полом световоде характеризуется входным телесным углом $\Omega_{вх}$,

$$\Phi_{\Sigma}(x) = I \int_0^{\Omega_{вх}} d\Omega \quad (3)$$

и состоит как было показано выше из прямого и отраженного потоков.

Таким образом, исходящий из СИИ поток равен

$$\Phi_{\Sigma}(x) = I \left[\int_0^{\Omega_{\text{ex}}} d\Omega + \int_{\Omega_x}^{\Omega_{\text{ex}}} d\Omega \right] \quad (4)$$

Следовательно, падающий (до отражения) на внутреннюю поверхность стенки полого световода световой поток определяется из выражения

$$\Phi_{\text{пад}}(x) = I \int_{\Omega_x(x)}^{\Omega_{\text{ex}}(x_0)} d\Omega = I \delta \left(\frac{1}{x_0^2} - \frac{1}{x^2} \right) \quad (5)$$

где, x_0 - начало диапазона перемещений, т.к. для практических конструкций ОППС диапазон перемещений начинается не с $x=0$ (что совпадает с местом установки СИИ), а с $x=x_0$, (которое определяется исходя из места установки круговой диафрагмы).

Достаточно точную для практических расчетов формулу для определения отраженного потока можно получить из выражения

$$\Phi_{\text{от}}(x) = \Phi_{\text{пад}}(x) \beta_p \quad (6)$$

С учетом числа отражений расчетный коэффициент отражения равен:

$$\beta_p = \int_{U_x}^{U_0} \beta \frac{x}{D} \text{tg} U \, du \quad (7)$$

где, $U_0 = \arctg \frac{D}{2x}$; $U_x = \arctg \frac{D}{2x}$

Распределение потока отраженного от боковой стенки полого световода определяется из выражения:

$$\Phi_{om}(x) = IS \left(\frac{1}{x_0^2} - \frac{1}{x} \right) \int_{U_x}^{U_{x_0}} \beta^{\frac{x}{D} \operatorname{tg} u} du \quad (8)$$

Таким образом, распределение суммарного светового потока, падающего на ПИ, равно:

$$\Phi_{\Sigma}(x) = I \frac{S}{x^2} e^{-k_x x} + IS \left(\frac{1}{x_0^2} - \frac{1}{x} \right) e^{-k_x x} \int_{U_x}^{U_{x_0}} \frac{1}{\cos u} du \int_{U_x}^{U_{x_0}} \beta^{\frac{u}{D} \operatorname{tg} u} du \quad (9)$$

где, $\int_{U_x}^{U_0} \frac{1}{\cos u} du$ - учитывает длину пути отраженных лучей и имеет вид графика на рис.

1.

Измерительная схема оптоэлектронного элемента

Как было указано оптоэлектронный элемент содержит приемник излучения (фоторезистор, фотодиод и другие), который воспринимает световой поток (его изменение по пути распределения или перемещения подвижного элемента). Как правило основным параметром приемника излучения является сопротивление фоторезистора или фотодиода $R_{фр}$ или $R_{фд}$. Поэтому в качестве измерительной схемы наиболее целесообразно использовать мостовую измерительную схему с выходным напряжением $U_{вых}$.

$$U_{вых} = U_{пм} \cdot (R_{фр1} \cdot R_3 - R_{фр2} \cdot R_4) / ((R_{фр1} + R_3) - (R_{фр2} + R_4)) \quad (10)$$

где: $U_{пм}$ - напряжение питания моста;

$R_{фр1}, R_{фр2}$ - сопротивления приёмника излучения;

R_3, R_4 - постоянные сопротивления плеч моста.

Формула (10) является статической характеристикой оптоэлектронного элемента.

Источники погрешностей ОЭ являются погрешности источника излучения, приемника излучения, световода, измерительной схемы и блока питания. Кроме того, погрешность ОЭ возрастает с измерением температуры окружающей среды и фоновых засветок от посторонних источников света.

Список литературы

1. Атамаян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин. – М.: Дрофа. 2005. 416 с
2. Азимов Р.К., Магрупова М.Т., Раджапов М.А. «Физические основы элементов измерительных устройств» Ташкент, ТашТТУ, 2014г.
3. Азимов Р.К. Курс лекций «Элементы измерительных устройств», Ташкент, ТашТТУ, 2000г.
4. Гулятьев А. «Визуальное моделирование в среде Matlab. Учебный курс», Санкт-Петербург, 2000.

Tadqiqot uz

**ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА**

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 4, НОМЕР 2

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000